

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ**

КАРИМОВА ДИЛРАБО ЭРГАШЕВНА

*И.О. профессора кафедры Следственной деятельности Академии МВД
Республики*

Узбекистан, доктор философии (PhD)

по юридическим наукам, доцент

E-mail: karimovadoctor0509@gmail.com

Аннотация: в статье автор, через призму обеспечения соблюдения прав и свобод личности, рассматривает вопросы обеспечения прав и свобод личности при взаимодействии в досудебном производстве. Обосновывается значение эффективной организации взаимодействия как источника охраны прав и свобод участников уголовного процесса. Проводится анализ уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики с выдвижением рекомендаций по совершенствованию взаимодействия по уголовным делам и активному внедрению в досудебном производстве цифровых технологий.

Ключевые слова: взаимодействие, досудебное производство, права и свободы личности, цифровые технологии, предварительное расследование, следователь, дознаватель.

**ENSURING THE RIGHTS AND FREEDOMS OF THE INDIVIDUAL IN
THE INTERACTION BETWEEN THE BODIES CARRYING OUT PRE-
JUDICIAL PROCEEDINGS IN CRIMINAL CASES**

KARIMOVA DILRABO ERGASHEVNA

Acting Professor of the Department of Investigative

Activities of the Academy of the Ministry of Internal

*Affairs of the Republic Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in law, Associate
professor*

E-mail: karimovadoctor0509@gmail.com

Annotation: in the article, the author, through the prism of ensuring the observance of the rights and freedoms of the individual, considers the issues of ensuring the rights and freedoms of the individual in the interaction in pre-trial proceedings. The importance of effective organization of interaction as a source of protection of the rights and freedoms of participants in the criminal process is substantiated. An analysis of the criminal procedural legislation and law enforcement practice, is carried out with recommendations for improving interaction in criminal cases and the active introduction of digital technologies in pre-trial proceedings.

Key words: interaction, pre-trial proceedings, individual rights and freedoms, digital technologies, preliminary investigation, investigator, interrogator.

В нашей республике в целях обеспечения приоритета прав и свобод

человека, обеспечения верховенства закона, дальнейшего реформирования судебной системы и приоритетов гуманизации уголовного судопроизводства реализуются масштабные программные мероприятия. Узбекистан является участником ряда международных соглашений, гарантирующих права и свободы граждан, которые могут быть ограничены уголовно-процессуальным законодательством. В частности, Узбекистан ратифицировал Международный пакт о гражданских и политических правах.

В реформировании обеспечения прав человека при взаимодействии в досудебном производстве по уголовным делам наряду со многими нормативно-правовыми актами, принятыми за последние годы стали указы Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности» [1] от 30 ноября 2017 года, «О мерах по дальнейшему усилению гарантий защиты прав и свобод личности в судебно-следственной деятельности» [2] от 10 августа 2020 года.

Согласно этим законам строго запрещаются пытки, оказание физического, психологического давления и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в отношении участников уголовного процесса либо их близких родственников, в рамках уголовных дел категорически запрещается использование любых данных, полученных незаконным путем, в частности, аудио- и видеоматериалов, вещественных доказательств и др.

«Каждый человек, переступивший порог суда, должен быть полностью уверен, что в Узбекистане неукоснительно соблюдаются принципы законности и справедливости», – особо утверждает Президент

Шавкат Мирзиёев 24 января 2020 года в Послании Олий Мажлису Республики Узбекистан и обозначил ряд приоритетных задач по обеспечению верховенства закона, совершенствованию судебной правовой сферы, при этом указывая особое внимание внедрению в следственную и судебную практику передовых стандартов в области прав человека [3].

В свете поставленных задач, необходим тщательный анализ взаимодействия в досудебном производстве через призму обеспечения прав и свобод личности. Поскольку в решении имеющихся проблем в данной сфере важную роль играет устранение правовых пробелов и коллизий в уголовно-процессуальном законодательстве, препятствующих эффективной защите прав и свобод граждан, интересов общества и государства.

Справедливое на наш взгляд, даёт определение правам и свободам личности на досудебном производстве Б.А.Саидов, отмечая, что «*Право личности, участвующей в досудебном производстве* – комплекс всех неотъемлемых прав человека, предусмотренных в Конституции, Уголовно-процессуальном кодексе, а также другом нормативно-правовом акте, связанного с этапом досудебного производства по делу», а «*Свобода личности в досудебном производстве* – действие или бездействие человека, не запрещенные Конституцией, Уголовно-процессуальным кодексом, а также другой нормативно-правовой документацией» [4].

Стоит отметить, что Конституция Узбекистана, являясь основным источником законности, сосредоточила в себе правовые, политические особенности государства и общества, гарантии прав и свобод человека и гражданина, обеспечение правопорядка. Вопросы соблюдения прав и свобод

человека и гражданина на всех стадиях уголовного процесса являются приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов. Конституция Республики Узбекистан гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность. В целях обеспечения реализации указанного права в стране осуществлены следующие меры:

– в связи с передачей судам права выдачи санкции на заключение под стражу, в национальное законодательство введен институт «Хабеас корпус», который способствовал повышению эффективности судебной защиты прав граждан на досудебном этапе и раннему выявлению следственных ошибок. С момента введения данного института судами более 700 раз было отказано органам следствия в применении данной меры пресечения;

– усовершенствован институт адвокатуры, усиливший гарантии прав задержанных, обвиняемых, свидетелей и других участников процесса на правовую защиту в период дознания и предварительного следствия;

– в законодательстве получили закрепление «Правила Миранды». С учётом опыта развитых стран ч. I. ст. 224 Уголовно-процессуального кодекса дополнена положением о том, что работник органа внутренних дел, другое компетентное лицо обязаны сообщить подозреваемому, что он задержан по подозрению в совершении преступления, и потребовать от него проследовать в ближайшее учреждение милиции или иной правоохранительный орган. Работник органа внутренних дел, другое компетентное лицо также обязаны разъяснить задерживаемому процессуальные права на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику, иметь защитника, отказаться от дачи показаний, а также уведомить, что данные им показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу

против него. При этом задерживающее лицо обязано назвать себя и по требованию задерживаемого предъявить документ, удостоверяющий его личность;

– в целях усиления гарантий защиты прав лиц, находящихся в местах заключения в Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительные кодексы Республики Узбекистан внесены изменения и дополнения, согласно которым администрация мест содержания задержанных и арестованных обязана обеспечить задержанным и арестованным необходимые условия для беспрепятственной и конфиденциальной встречи, и беседы с Омбудсменом. Кроме того, законодательно закреплены нормы, запрещающие цензуру корреспонденции лиц, находящихся в местах заключения в адрес Омбудсмана;

– в соответствии с Законом от 25 декабря 2012 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» усилены гарантии защиты прав задержанных и арестованных, а также установлен запрет совершать действия (бездействие), ставящие под угрозу жизнь здоровье граждан, унижающие честь и достоинство человека, использовать насилие и иные неправомерные методы при проведении оперативно-розыскных мероприятий;

– в связи с дальнейшим реформированием судебной системы установлен демократический судебный порядок применения мер процессуального принуждения в виде отстранения обвиняемого от должности и помещения лица в медицинское учреждение, из полномочий суда исключено право возбуждения уголовного дела, на прокурора возложены обязанности оглашения обвинительного заключения по уголовному делу при разбирательстве дел в суде.

В целях эффективного обеспечения прав и свобод граждан, а также дополнительного мониторинга этой деятельности в органах внутренних дел создан специальный комплекс для проведения допроса, оснащенный системами стенографирования, видеонаблюдения, а также аудио и видео фиксации следственных действий.

Кроме того, упразднено уголовное наказание в виде ареста в пользу применения видов наказания не связанных с лишением свободы, сокращены сроки задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления с 72 до 48 часов, применения мер пресечения в виде содержания под стражей, домашнего ареста, предварительного следствия с 1 года до 7 месяцев, приняты дополнительные организационно-правовые меры по усилению гарантий прав и свобод граждан в судебно-следственной деятельности, введена отдельная уголовная ответственность фальсификацию доказательств, следственные изоляторы и изоляторы временного содержания будут оснащены средствами видеонаблюдения [5].

Вместе с тем, Президент Шавкат Мирзиёев в Послании Олий Мажлису Республики Узбекистан от 20 января 2020 года указывает на то, что “Нельзя ограничиваться лишь признанием восстановления прав человека. Настало время четко поставить вопрос о причинах их нарушения, ответить за случаи давления в процессе досудебного разбирательства” [6].

Статья 13 Конституции Республики Узбекистан указывает, что демократия в Республике Узбекистан базируется на общечеловеческих принципах, согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права. Демократические права и свободы защищаются Конституцией и законами

[7].

Основываясь на данном правиле, вопросы обеспечения прав человека актуальны также во взаимодействии в досудебном производстве по уголовным делам. Если же, учитывать, что взаимодействие должно начинаться с момента поступления заявления, сообщения о преступлении и до направления уголовного дела в суд, то обязательным на наш взгляд, является соблюдение данного правила на доследственной стадии проверки сообщений, на стадии возбуждения уголовного дела, при проведении следственных и иных процессуальных действий и т.д.

Анализ изучения материалов судебно-следственной практики и уголовных дел показал, что нарушения конституционных прав и свобод подозреваемых были отмечены в следующих случаях:

при задержании лица в качестве подозреваемого в совершении преступления;

при проведении следственных и других процессуальных действий в отношении лица в ходе доследственной проверки;

при привлечении лица в качестве подозреваемого и при его допросе.

В этой связи можно привести практические примеры нашедших среди населения случаев, а также в социальных сетях и электронных изданиях преступлений, где в отношении подозреваемым было применено бесчеловечное, унижающее честь и достоинство человека обращение. Так, например, в июле 2018 года широкий общественный резонанс [вызвало](#) видео с публичным унижением женщины оперативником сотрудником ОВД в Самаркандской области, который заставил женщину раздеться догола в присутствии других сотрудников, и зафиксировал все это на камеру. По

словам жертвы, он провел обнаженную гражданку по дежурной части, а также применил силу, пнув ее по ногам [8]. Позднее сотрудник был взят под стражу, и в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 206 ч.1 УК РУз. Данный случай далеко не единственный, когда сотрудники органов внутренних дел превышают грубо свои полномочия, нарушая права и свободы личности на досудебном производстве.

Кроме того, в данной сфере встречаются также нарушения прав человека и требований закона сотрудниками следственных и оперативно-розыскных подразделений как на этапе приема сообщений о преступлениях (сокрытие преступлений от учета, фальсификация сообщений о совершенном преступлении, отказ в приеме заявления под различными предлогами), так и при доследственной проверке сообщений о преступлениях, принятии процессуальных решений (необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела при наличии очевидных признаков преступления, превышение сроков доследственной проверки, несвоевременное принятие процессуального решения; производство следственных и иных действий, не разрешенных на этапе доследственной проверки) [9] и т.п. Нарушения со стороны правоохранительных органов при рассмотрении сообщений о преступлениях отмечены также в отчете Уполномоченного по правам человека Олий Мажлиса Республики Узбекистан [10].

Решением данной проблемы А.Х. Рахманкулов, Д.М.Миразов, У.Т.Тургунов, вполне логично на наш взгляд, считают совершенствование ведомственного процессуального контроля, прокурорского надзора и судебного контроля, а решением проблем укрытия преступлений от единого учета и регистрации, считают принятие организационных мер на

государственном уровне [11].

Следующей проблемой в сфере обеспечения прав человека при взаимодействии по уголовным делам является система процессуальных гарантий участников уголовно-процессуальных отношений (обвиняемого, потерпевшего, специалиста, эксперта), в связи с применением научно-технических достижений; оснований «легализации» в уголовном процессе данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности при участии специалистов и лиц с применением научно-технических средств [12].

Например, в Германии надзор за соблюдением прав и свобод личности в ходе предварительного следствия осуществляется специализированным судьей – Ermittlungsrichter (судья предварительного расследования). Данный судья обладает широкими полномочиями. Он, в частности, решает вопросы по заключению под стражу или временное помещение в психиатрический стационар; временному лишению водительских прав; санкционирует обыск и выемку; санкционирует телефонное прослушивание подозреваемого; выполняет функции по протоколированию свидетельских показаний; а также принимает другие решения, которые прокурор может принять самостоятельно. Данный судья не участвует в решении дел первой инстанции или по существу. Он проверяет законность и обоснованность актов полиции и прокуратуры, при этом не руководит предварительным следствием [13]. Обычно органы полиции не могут самостоятельно обратиться к судье по предварительному расследованию, кроме случаев, которые не терпят отлагательства. Полиция должна обратиться к соответствующему прокурору с просьбой о заявлении ходатайства в суд [14].

В Италии также существует институт специализированного судьи – *giudice per le indagini preliminary* (сокращенно GIP) или судья по предварительному расследованию. Данный судья надзирает над органами предварительного следствия (прокуратурой и полицией) с целью обеспечения прав подсудимых: санкционирование ареста, прослушивания телефонных переговоров и т.п.; контроль за соблюдением сроков предварительного следствия; в некоторых случаях протоколирование свидетельских показаний [15].

По справедливому утверждению Б.А.Саидова, исходя из интересов лица, находящегося под защитой защитника, улучшить взаимодействие с дознавателем или следователем, расследующим уголовное дело. Налаживание эффективного сотрудничества послужит полному обеспечению конституционных прав и свобод личности, а также освобождению лиц, не причастных к преступлению, признанию вины лиц, совершивших преступление и скрывающихся от следствия. Потому что, в данном случае позиция защиты адвоката и действий следователя при раскрытии преступления становятся сбалансированными. Следовательно, такое сотрудничество должно основываться на взаимном уважении чести и достоинства, профессиональности сторон, а также соблюдении правил этики [16].

Кроме того, как было указано в наших предыдущих научных работах, относительно достаточности доказательств для возбуждения уголовного дела ни в теории, ни в законодательных актах конкретно не раскрывается. Целесообразно, описать в Законе основания, при которых допустимо вмешательство в частную жизнь лица путем применения следственных

действий или оперативно-розыскных действий. В частности, должно быть указано какие доказательства причастности лица к преступной деятельности могут быть достаточными для применения к нему таких действий. А также указать на четкий критерий или стандарт доказывания, который должен удовлетворить лицо, ходатайствующее перед санкционирующим органом о проведении следственных или оперативно-розыскных действий.

Указанные меры в перспективе будут способствовать решению задач по неукоснительному обеспечению уголовно-процессуальной нормы, гарантирующей, что каждый, совершивший преступление, будет подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не будет привлечен к ответственности, своевременному раскрытию, всестороннему, полному и объективному расследованию преступлений, безусловному соблюдению приоритета прав, свобод и законных интересов граждан, уважения их чести и достоинства при производстве дознания и предварительного следствия, а также другие задачи в соответствии с законом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 30.11.2017 г. № УП-5268 // <https://lex.uz/docs/3432428>
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 10.08.2020 г. № УП-6041 // <https://lex.uz/docs/4939472>

3. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (24 января 2020 года) // <https://nrm.uz/contentf.doc=612860>
4. Саидов Б.А. Совершенствование обеспечения конституционных прав и свобод личности в досудебном производстве. Автореф...д.ю.н. – Т., 2020. – С.28.
5. Узбекистан: прогресс в области прав человека // <https://gk-uzbekistan.de/ru>
6. <https://uza.uz/ru/posts/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-25-01-2020>
7. Конституция Республики Узбекистан // <https://lex.uz/docs/35869>
8. «Оборотни в погонах»: 5 видео из Узбекистана, на которых сотрудники ОВД грубо превышали свои полномочия // <https://repost.uz/bespredel-v-pogonah>
9. См.: *Иномжонов Ш.Х.* Жиноят процессида далиллар такдим қилиш ва фойдаланиш муаммолари: Илмий амалий қўлланма. – Т., 2003. – Б. 178.
10. Заслушивание отчета Уполномоченного по правам человека Олий Мажлиса Республики Узбекистан депутатами Законодательной палаты // uza.uz. 19 февраля 2014 г.
11. См. подробнее: *Рахманкулов А.Х.* Предварительное следствие в органах внутренних дел. – Т., 2005. – С.137; *Миразов Д.М.* Контроль ва назорат: назарий жихатлар: Монография. – Т., 2014, – Б.110-143; *Тургунов У.Т.* Обеспечение законности на стадии предварительного расследования: Монография. – Т., 2014, – С.83.

12. См. подробнее *Ковалёв Н.* Заключение под стражу по решению суда в ряде Европейских стран // *Юрист*, № 7, 2007, стр. 89-94.
13. См. например: *Каримова, Д. Э.* (2021). Значение взаимодействия следственных и оперативно-разыскных подразделений в расследовании терроризма и экстремизма. In *Проблемы противодействия экстремизму и терроризму: региональный формат* (pp. 72-74). // https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=JD1VurwAAAAJ&citation_for_view=JD1VurwAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
14. Ed Cape, Jacqueline Hodgson, Ties Prakken and Taru Spronken (eds.), *Suspects in Europe*, 2007, стр. 82. 18.
15. *Ковалёв Н.* Заключение под стражу по решению суда в ряде Европейских стран // *Юрист*, № 7, 2007, стр. 90.
16. Саидов Б.А. Совершенствование обеспечения конституционных прав и свобод личности в досудебном производстве. Автореф... д.ю.н. – Т., 2020. – С.48.